

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

Зулайхо Яркулова

**Канд. сел.хоз. наук, Бухараского государственного университета
706030, Узбекистан, г. Бухара, ул. А.Самий 19
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321306>**

Аннотация

В этой статье приведены данные по экономической эффективности и уровню рентабельности при возделывании ячменя при разных сроках посева и норм внесения удобрений. Исходя из биологических особенностей сортов озимого ячменя, а также в зависимости от сроков посева и норм удобрений наибольший доход у сорта Мавлоно получен (8406900 сум) при проведении посева 15 октября с применением фон+N180 кг/га, а у сорта Болгали он составил 7832600 сум, условно чистый доход соответственно сортам составил 2050000; 1475700 сум, себестоимость 1 ц зерна 114900 и 123400 сум, уровень рентабельности 32,2 и 23,2 %.

Ключевые слова: озимый ячмень, сроки посева, норма высева, сорт, урожайность.

После обретения независимости в стране был достигнут значительный прогресс в результате последовательной реализации реформ в развитии сельского хозяйства. Большое значение имеют проводимые в аграрном секторе страны масштабные реформы и разработка стратегии модернизации и перспективного развития отрасли.

Цены на семена, местные и минеральные удобрения, токсичные химикаты, обработка почвы, сбор урожая, транспортировка и очистка зерна, заработная плата, горюче-смазочные материалы и т. Д. Используются для определения стоимости гектара орошаемых зерновых, включая ячмень. Общая стоимость посевов, стоимость 1 га пашни, стоимость 1 тонны выращенного зерна, условная чистая прибыль с гектара, уровень рентабельности варьируется в зависимости от сроков посева и нормы удобрений.

При своевременной посадке осенних сортов с учетом почвенно-климатических условий региона чистая прибыль будет выше за счет увеличения урожайности.

В результате, учитывая высокий спрос на зерно ячменя в стране, важно провести исследования по выбору сортов, подходящих к почвенно-климатическим условиям орошаемых земель, и совершенствованию оптимальных агротехнологий возделывания.

Анализ рентабельности экспериментов по срокам посадки и нормам удобрения показал, что рентабельность выращивания осенних и круглых сортов ячменя высока при правильном выборе норм удобрения при подходящем для сорта сроке посадки с учетом биологических факторов. характеристика сортов.

Расчет экономической эффективности факторов, изучаемых в исследовании, был основан на согласованной закупочной цене зерновых,

утвержденной Министерством финансов Республики Узбекистан за завершённые годы полевых экспериментов (2010-2012 гг.) и производства (2013- 2017 гг.).

Цены на семена, минеральные удобрения, пестициды, обработка почвы, уборка урожая, транспортировка зерна, заработная плата, текущий ремонт и обслуживание сельхозтехники при определении стоимости гектара пашни в орошаемых светло-серых почвах Кашкадарьинской области и затрат на смазку, производство и общие эксплуатационные расходы были проанализированы.

При анализе показателей экономической эффективности минеральных удобрений, используемых в оптимальные сроки посева, на основе биологических характеристик сортов ячменя, высокий доход с одного гектара был получен посева 15-октября при варианте фон+N180 кг/г и составил 13580,1 тыс. сум от сорта Мавлоно, а от сорта Болгали 12652,6 тыс.сум, условный чистый доход от сорта Мавлоно 7223,2 тыс. сум, а от сорта Болгали 6295,7 тыс. сум, себестоимость 1 ц зерен сорта Мавлоно 71,2 тыс.сум, уровень рентабельности 113,6%. У сорта Болгали самая низкая себестоимость 1 ц зерен 75,7 тыс. сум, определен самый высокий уровень рентабельности 101,0% при варианте фон+N120кг/г.

Для получения высокого урожая и кормовой единицы у сортов ячменя озимая Мавлоно и двуручка Болгали в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области рекомендуется посев семян 15-октября (во второй половине октября), и применять при возделывании сорта Мавлоно минеральные удобрения нормой P₉₀K₆₀N₁₈₀ кг/га, а у сорта Болгали P₉₀K₆₀N₁₂₀ кг/га. При задержке посева с проведением 1-ноября у обоих сортов применять норму минеральных удобрений P₉₀K₆₀N₁₂₀ кг/га.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР

1. Khalilov N. and K. Khuzhamkulov. Dependence of Winter Barley Yield on the Sowing Time and Seeding Rate under Irrigation. Grain Economy, 2006, N. 2, p. 19.
2. Blokhin V.I. Features of Barley Production Practices in Tatarstan. Agriculture, Moscow, 2006, N. 3, p. 15-16.
3. Gariv D.V., Sokhibgarov A.A. and R.K. Kadikov. Response of Barley Varieties to Mineral Nutrition and Effect of Agroecological Environmental Factors. Cereal Crops, Moscow, 1998, no. 3, p. 13.
4. Osin A.E. Varietal Response of Closely Sown Barley with Mineral Nutrition. Ways to Increase Field Crop Productivity. Moscow, 1988, pp. 58-62.
5. Яркулова З.Р., Халилов Н.Х. Влияние нормы посева и дозы минеральных удобрений на урожайность ячменя осеннего посева при орошении/ Вестник Мичуринского государственного аграрного университета № 2, 2018. С. 95-99
6. Яркулова З.Р. Влияние сроков посева и нормы минеральных удобрений на урожайность озимого ячменя/The latest research in modern science: experience, traditions and innovations: Collected scientific articles of the VII International scientific conference on June 20-21, 2018, North Charleston, SC, USA. - North Charleston, USA:CreateSpace, 2018. p. 65-69.

7. Yarkulova Z. Influence of timing of crops and norms of mineral fertilizers for winter barley yield / Asian Journal of Science and Technology. Vol.10, Issue,05, May, 2019, pp. 9669-9670. <http://www.journalajst.com>.
8. Yarkulova Z., Khalilov N. Influence of Seeding Norms and Mineral Fertilizer Rate on the yield of Winter Barley/ International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-3S, October 2019
9. Nikolaev, I.N. (2006) Economics in questions and answers: studies, manual. - M.: TK Velbi, Prospect Publishing House, 2006 - 336 p.
10. Pudova N.V., Nikitin V.V. (2004) Analysis of the values of the Spearman's rank correlation coefficient Economic analysis: theory and practice No. 3.- 2004
11. Сафарова З. Т., Фармонов С. С. У. ОСТАТОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ И АКАРИЦИДОВ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1085-1086.